

NASX SO'ZINING LUG'AVIY-ETIMOLOGIK MA'NOLARI

Axmatqulov Elyorjon Odilbek o'g'li

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti,

Toshkent islom instituti o'qituvchisi.

E-mail: 93elyorjon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686795>

Annotatsiya. O'zbek tilidagi nasx hukmlari bayon qilingan manbalarda nasx so'zining lug'aviy ma'nosi haqida so'z yuritilgan bo'lsa-da, undan kelib chiqadigan so'zlar borasidagi ma'lumotlar juda kam uchraydi. Ushbu maqolada nasx so'zi, undan kelib chiqadigan boshqa so'zlar, ularning umuiy va yakka tartibdagi ma'nolari hamda bir-biriga bog'liqligi borasida so'z yuritiladi, lug'at ulamolari tarafidan aytilgan mulohazalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: nasx, nosix, mansux, tanosux, hukm, ma'no, majoz, haqiqat.

Alloh taolo bandalari to'g'ri yo'lda yurib, natijada Robbisining roziligiga erishishi uchun turli vaqtlarda payg'ambarlari orqali ularga O'z shariatini – ularga ikki dunyo saodatini ko'rsatuvchi yo'l-yo'riqlarni nozil qilgan. O'sha yuborilgan shariatlar ko'plab qavmlarga hamda turli zamonlarda nozil bo'lgan bo'lsa ham, biroq yagona aqida, birgina e'tiqod ilgari surgan.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

(Ey, Muhammad!) Sizdan ilgari Biz yuborgan har bir payg'ambarga ham: «Mendan o'zga iloh yo'q, bas, Menga ibodat qilingiz!» – deb vahiy yuborgandirmiz. (Anbiyo surasi 25-oyat)

Ushbu aqidaviy ta'limotga ibodat va kundalik hayotda uchrab turadigan muomala masalalari qo'shilib, umumiy shariatni tashkil etadi, natijada bandalar qanday yo'l tutishlari lozimligini belgilab beradi. Shu bilan birga zamon va makonga mos ravishda ibodat va muomala masalalari o'zgarib turadi. Bir ummatga buyurilgan hukmlar boshqa ummatlarga man' qilingan, mahrum etilgan qoidalar esa kengroq olingan. Mana shu tarzda bir hukmning bekor bo'lishi yoki boshqasiga o'zgarishi nasx deyiladi. Buning asosiy sababi esa avvalo, kimga nimani nozil qilish Alloh taoloning ixtiyorida ekanligidir. Chunki Alloh taolo O'z mulkida xohlaganicha tasarruf qiladi:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

U o'zi qiladigan biror narsa haqida javobgar emas, balki ular (Allohning oldida bandalar) javobgardirlar. (Anbiyo surasi 23-oyat)

Bundan tashqari ulamolimiz nasx hukmini quyidagicha asoslashga uringanlar:

Ba'zi ummatlardan talab qilingan maqsadlar boshqa ummatdan talab qilingan maqsaddan farq qiladi. Bir zamonda ummatga nozil qilingan hukmlar boshqa zamondagi bir ummatga mos kelmasligi mumkin. Shariatning ilk davrida risolatni yetkazish din to'la-to'kis yetkazilgandan keyingi hol bilan farqlanadi. Negaki zamon va makon o'zgarganligi bilan hukmlarning nisbati ham o'zgarib boradi.

Shu sabablar tufayli Nasx ilmi yoki nosix va mansux hukmlari paydo bo'ladi. Nasx ilmi haqidagi bahslarga kirishishdan oldin avvalo, nasxning lug'aviy, so'ng istilohiy ma'nolarini o'rganib olish zaruruti tug'iladi. Mazkur zarurat tufayli ushbu maqolada nasx so'zi, undan kelib chiqadigan boshqa so'zlar, ularning ma'nolari hamda bir-biriga bog'liqligi borasida so'z yuritimiz.

Qadimgi ulamolalar «nasx» so'zini juda ham keng ma'noda ishlatganlar. Ular bu so'zni mutlaq

holda – qaydlanmagan ma’noni qaydlash uchun ham, umumiy ma’noni xoslash uchun ham, muhammadiy va mujmalni bayon qilish uchun ham ishlataverganlar. Shuningdek, ularning bu so’zni ishlatishlari ma’lum bir shar’iy hukmni keyin kelgan shar’iy dalil bilan amaldan qoldirishni ham o’z ichiga olgan. «Nasx» so’zining xuddi mana shu oxirgi ma’nodagi ishlatilishi uning «ketkazish va o’chirish» degan ma’nosini o’z ichiga olgandir .

Lug’at va kalom ulamolari kitoblaridan nasx so’zining ma’nolari, ishlatilish o’rinlari borasida ko’plab ma’lumotlar topishimiz mumkin. Jumladan, Abu Ja’far Nahhos o’zlarining “An-nosix val-mansux fil-Quranil-karim” asarida quyidagicha keltiradi:

“Nasx ikki narsadan kelib chiqqan: birinchisi, agar quyosh soyani ketkazsa quyosh soyani nasx qildi, deyiladi (bunda ketkazish degan ma’nodan olingan bo’ladi). Ikkinchisi esa, kitobni nasx qildim, deysiz, agar undan bir nusxa ko’chirsangiz. Nasx va mansux mana shu ikkisiga ko’ra bo’ladi” .

Muhammad Ali Sobuniy hafizahulloh esa nasx 3 xil ma’noda: o’chirish, ketkazish va almashtirish ma’nolarida ishlatilishini bayon qilganlar.

Boshqa ulamolalar ham bu borada o’zlarining fikrlarini bayon qilganlar.

Biz esa barcha manbalar va materiallarga asoslanib nasx so’zi anglatadigan ma’nolarni umumiy tarzda tartibga keltirdik:

Arab tili lug’atida “nasx” so’zi quyidagi ma’nolarda ishlatiladi:

1. Bir narsani uning ortidan ergashib keladigan narsa bilan ketkazish: “*نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ*” quyosh soyani ketkazdi, deb aytiladi . Yoki aksincha soyaning quyosh nurini ketkazishiga ham aytiladi. Yana qarilikning yoshlikni ketkazishiga nisbatan ham aytiladi . Har qaysi holda ham ketkazuvi narsa ketayotganning ortidan keladi.

2. Nasx mutlaqo ketkazish, o’chirish degan ma’nolarda bo’lib, nasx qilingan narsaning o’rniga boshqa narsa sobit qilinishiga aytiladi. Avvalgi turdan farqi shuki, bunda keyin keltirilgan narsa nasx bo’lgan narsaga ergashmaydigan, undan boshqa narsa bo’lishi mumkin.

Bu haqda Alloh taolo Haj surasida marhamat qiladi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(Ey, Muhammad!) Biz Sizdan ilgari yuborgan har bir elchi va payg’ambar qachon (o’ziga nozil bo’lgan oyatlarni) qiroat qilsa, shayton uning qiroatiga (boshqa narsalarni) tashlagan (qo’shgan). Bas, Alloh shayton tashlaydigan narsani bekor qilur, so’ngra Alloh o’z oyatlarini mustahkam etur. Alloh ilm va hikmat egasidir . (Haj surasi 52-oyat)

Ya’ni Alloh shayton tashlamoqchi bo’lgan shubhani ketkazib, undan asar ham qoldirmasligini, uning o’rniga esa boshqa narsa – O’z oyatlarini mustahkam qilib keltirishini bayon qilmoqda.

Alloh taolo bir oyatning o’rniga boshqasini keltirishi mumkinligini boshqa bir oyati karimasida ham bayon qiladi:

وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَيْنَ أَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ

Qachonki, (Biz) bir oyat o’rniga boshqa bir oyatni almashtirsak, – holbuki, Alloh o’zi nozil qiladigan oyatlarni yaxshi biluvchidir – ular (payg’ambarga): «Haqiqatan, sen o’zing to’qib oluvchisan», – deydilar! Yo’q! Ularning ko’plari (buning hikmatini) bilmaydilar! (Nahl surasi, 101-oyat).

Ya’ni «Avval nozil qilingan oyatning hukmini bekor etib, o’rniga boshqa hukm joriy bo’lganini bayon qiluvchi oyat tushirsak...» deyilmoqda.

3. Bir narsaning mutlaq yo’q bo’lishiga aytiladi. Bu «Ketkazish va o’chirish» ma’nolari

demakdir . Bunda nasx qilingan narsa bir yo'la yo'q qilib yuboriladi. Uning misoli quyidagi oyatda kelgan

مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(Ey, Muhammad!) Biror oyatni bekor qilsak yoki yodingizdan chiqartirsak, undan yaxshirog'ini (ummatingizga munosibrog'ini) yoki o'shaning (aynan) o'ziga teng (boshqa oyat)ni keltiraveramiz*. Allohning har narsaga qodir ekanini bilmadingizmi?! (Baqara surasi 106-oyat)

Buning ma'nosi "unga amal qilishni bekor qilamiz, ketkazamiz yoki uni insonlar qalbidan o'chiramiz" deganidir .

4. Nusxa olish, ko'chirib o'tkazish ma'nosida ishlatiladi. Bir suratdan boshqa suratga ko'chirib o'tkazish ya'ni nasx bo'layotgan narsaning asli qolishi bilan birga, uning nusxasini bir joydan ikkinchi joyga o'tkazish iroda qilinadi. "نسخ الكتاب" «Kitobni nasx qildi», deganda, undan nusxa olish tushuniladi. Bunda birinchisidan hech narsa yo'q bo'lmagan, hatto kamayib qolmagani tushuniladi.

5. Nusxa o'zgartirilishi, boshqa suratga o'tkazish ma'nosida ishlatiladi. Bunda bir suratdan boshqa suratga o'tkaziladi. Avvalgi holdan farqi nasx bo'layotgan narsaning asli yo'q bo'lib ketadi. "نسخ الإنسان قراداً" "inson maymunga nasx qilindi", deganda uning maymunga aylangani iroda qilingan bo'ladi.

6. Nasx o'zagidan olinib, istinsox ko'rinishida yasalgan shakli. Bu shakl ham avvalgi kabi yozib qo'yish, yoki yozishni talab qilish ma'nosida ishlatiladi. Xuddi shu ma'no Josiya surasidagi quyidagi oyatda kelgan: Alloh taolo marhamat qiladi:

29(إِنَّا كُنَّا نَسْنَسُّخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

«Albatta, Biz qilgan amalingizni yozib turgan edik» (29-oyat).

U dunyoda nima amal qilsangiz, hammasini o'z vaqtida aniq yozib turgan edik. Ya'ni farishtalarga qilgan amallaringizni xuddi o'zidek qilib yozib borishni buyurgan edik. Ular mazkur amallarni nomai a'mollarga yozib borar edilar .

7. Nasx o'zagidan olinib, "naasaxo-munosaxa" ko'rinishida yasalgan shakli. Buning ma'nosi boshqa nusxa ko'chiruvchilarga yordam bermoq ma'nosida qo'llaniladi.

8. Nasx o'zagidan olinib, "intasaxo-intisox" ko'rinishida yasalgan shakli. Bu shakl ham asl o'zakdagi kabi o'chirish va nusxa ko'chirish ma'nosida keladi .

9. Nasx o'zagidan olinib, tanosux ko'rinishida yasalgan shakli.

a) "Tanosaxa shay'ani" deb ikki narsa bir-birini nasx qilishga – yo'q qilishga harakat qilib, natijada ulardan biri boshqasini yo'q qilishga aytiladi.

b) "تناسخ الأيام" deb, to'xtovsiz davom etib keldi, bardavom bo'ldi degan ma'noni anglatadi. Kun va zamonlarning aylanib turishiga ham ishlatiladi

v) "تناسخ الأرواح" iborasi. Bunda ruhlar o'limidan keyin o'z jismlaridan boshqa jismlarga ko'chib o'tdi degan ma'noda ishlatilgan.

g) "تناسخ القوم الشيء" va "تناسخ الخاضرون الموقف" deb ishlatiladi. "Qavm bir narsani almashtirdi" va "kelganlar o'rin almashdi" iboralarida almashish ma'nosida kelgan.

d) "تناسخ الورثة" merosxo'rlar birin-ketin vafot etib, meros egasiz qolib ketishiga aytiladi.

"An-nasx fiy dirosatil-usuliyyin" kitobida nasx so'zining lug'aviy ma'nolariga quyidagicha xulosa qilinadi:

Shunga ko'ra nasx so'zi lug'atda ikki umumiy ma'noga ko'ra ishlatiladi:

Birinchi) ketkazish, olib tashlash ma'nosida bo'lib, buning o'zi ikki qismga bo'linadi:

Birinchi qism: biror narsani uning o'rnini boshqasi egallamasdan olib tashlash, bu arablarning: *«سَخَّتِ الرِّيحُ الأَثَرَ»* – (shamol izni o'chirdi) so'ziga o'xshaydi. Alloh taoloning quyidagi oyati mana shu ma'noda: **“...Bas, Alloh shayton tashlaydigan narsani bekor qilur, so'ngra Alloh o'z oyatlarini mustahkam etur. Alloh ilm va hikmat egasidir”**. (Haj surasi 52-oyat¹) Ya'ni, uni o'chiradi, shuning uchun u o'qilmaydi va uning evazi Qur'onda yozilmaydi².

Ikkinchi qism: biror narsani uning o'rnini boshqasi egallagan holatda yo'q bo'lishi, ketkazilishi ma'nosida keladi. Arablar : *«سَخَّتِ الشَّمْسُ الظِّلَ»* quyosh soyani ketkazdi, deb aynan shu ma'noda qo'llashadi. Ya'ni nur soyani ketkazib o'rniga o'zi keladi. Bu Alloh taoloning ushbu oyatining ma'nosi ham shunga dalolat qiladi:

(Ey, Muhammad!) **Biror oyatni bekor qilsak yoki yodingizdan chiqartirsak, undan yaxshirog'ini** (ummatingizga munosibrog'ini) **yoki o'shaning** (aynan) **o'ziga teng** (boshqa oyat) **ni keltiraveramiz**³.

Imom Muslimning “Sahihi”ida shunday hadis keladi: **“Biror bir nubuvvat yo'qki nasx bo'lmagan bo'lsa”**, ya'ni bir holdan boshqa holga o'tgan, degan ma'noda. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) barcha payg'ambarlik nasxga uchragan, deb xabar bermoqdalar. Yana arablar “intasaxa ash-shaybu ash-shabaaba” qarilik yoshlikni o'rnini egalladi, deb ham ishlatishadi.

Bu o'rinda nasx so'zi almashtirish degan ma'noda qo'llanilgan.

Faxrul-islom Pazdaviy rohimahulloh ketkazish va almashtirish haqiqatda bir ma'noda bo'lgani uchun olib tashlash, ketkazish so'zini emas, balki almashtirish ma'nosi bilan kifoyalanganlar. Chunki almashtirishning ma'nosi biror narsani olib tashlash keyin uni boshqa narsa bilan almashtirishdir⁴.

Ikkinchisi) Ko'chirish ya'ni biror narsani asl o'rnida o'zi qolgani holda bir makondan boshqa joyga yoki bir holatdan boshqa holatga o'tkazishdir. Bunga misol qilib bir kitobni boshqasidan ko'chirish kabilarni keltirishimiz mumkin. Alloh taoloning ushbu oyati karimasi ham shu ma'noda keladi: **“Albatta, Biz qilgan amallaringizni bitib qo'yamiz”**⁵. Ya'ni biz amallaringizni yozib, saqlab qo'yishni buyuramiz.

Merosdagi munosaxalar (merosning bir kishidan boshqa kishiga ko'chib o'tishi), molning bir shaxsning qo'lidan boshqasiga ko'chishi ham shu ma'noda qo'llaniladi⁶.

Asalari asalni bir indan boshqa inga ko'chirsa “Nasaxot an-nahlu al-asala” deb aytiladi, kitobdan nusxa oldim desa ham shu ma'noda bo'ladi.

Nasxning lug'aviy ko'chirish ma'nosi e'tiboridan Qur'oni karimni mansux desa ham bo'ladi. Chunki u Lavhul-Mahfuzdan dunyo osmonidagi Baytul-Izzaga nozil qilingandir.

Biroq bu lug'aviy ma'noning istilohiy ma'noga hamda ketkazish va yo'qqa chiqarish ma'nolariga aloqasi yo'q. Chunki bu ma'no faqat ko'chirish, aylantirish ma'nosiga cheklanib qolgan.

Shu e'tibordan nasxning ketkazish va ko'chirish ma'nolariga nisbatan ishlatilishi ma'noda

¹ Buning to'liq bayoni yuqorida o'tdi.

² Imom Qurtubiy. “Tafsiyru Qurtubiy”. 2/62

³ Baqara surasi, 106-oyat

⁴ Azmiyriy. Hoshiyatu Azmiyriy ala sharhi mirqotil-vusul”. – Qohira. Dorut-Tibo'a, 2/168.

⁵ Josiya surasi, 29-oyat.

⁶ Imom Nasafiy. Sharhul-manor va havashiyhi min ilm-il-usul ala matnil-manor. “Al-ma'arif umumiyya”. 1312h.

ikkisi ham, yoki biri majoz boshqasi haqiqat bo'lib ishtirok etgani sabablidir⁷.

Nasx so'zining qaysidir ma'noda asl yoki majoz ekani alohida mavzu. Bu borada ham ulamolar tomonidan ko'plab fikrlar bildirib o'tilgan. Yuqorida biz keltirib o'tgan nasx so'zining kelib chiqishi, undan yasalgan so'zlar va ularning ma'nolari haqida keltirilgan fikrlar Nasx hukmi borasida ulamolar tarafidan aytilgan istilohiy ta'riflarni tushunish hamda ularni qiyoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad An-Nahhos. "An-nosix val-mansux fil-Qur'anil-karim". – Bayrut: "Al-maktaba al-asriyya", 2019 y.
2. Doktor Manno' al-Qotton. "Mabahis fiy ulum al-Qur'an". – Ar-Riyod: "Maktabatul-ma'arif lin-nashri vat-tavziy", 2000y.
3. Doktor Muhammad Ali Sobuniy. "Rovai'ul-bayan fiy tafsiyri ayatil-ahkam". – Bayrut: "al-maktabatul-asriyya", 2017y.
4. Rog'ib Isfahoniy. "Mufrodatu alfazil-Qur'an". – Bayrut: "Dorul-qalam", 2014y. 801 b.
5. Shayx Abdulaziz Mansur. "Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri". – Toshkent: "Toshkent islom universiteti" nashriyoti, 2014y.
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Ulumul-Qur'on". – Toshkent: "Hilol-nashr" nashriyoti, Toshkent 2013 y.

⁷ Doktor Nodiya Sharif Umro. "An-nasx fi dirosatil-usuliyin". – Bayrut: "Muassasatur-risala", 1985.